

Ensinar anatomia em tempos de escassez cadavérica: percepções e caminhos didáticos

Marivania de Amorim¹, Fernando Silva Ribeiro², Enilho Fernando Pereira Feitoza³, Maria Fernanda Gonçalves Lima⁴, Diego Felipe Santos Silva⁵, Thereza Christina da Cunha Lima Gama⁶, Michela Caroline Macêdo⁶, Paulo Adriano Schwingel⁵, Edivaldo Xavier da Silva Júnior⁵

1 Bióloga, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

2 Fisioterapeuta, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

3 Estudante de Enfermagem, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

4 Fisioterapeuta, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

5 Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

6 Professora Universitária, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Anatomia humana. Ensino. Ensino-aprendizagem. Cadáver; Métodos de ensino.

INTRODUÇÃO

A anatomia é o ramo da Biologia que estuda a estrutura e organização dos seres vivos, tanto externa como internamente (Salbego *et al.*, 2015; Soares *et al.*, 2023). Costa *et al.* (2012) e Salbego *et al.* (2015) consideram a anatomia humana (AH) como uma das ciências médicas mais antigas, fundamental e de grande importância para os profissionais da área de saúde por estudar as estruturas e funções do corpo humano.

Chaves *et al.* (2020) dizem que o processo de ensino-aprendizagem da AH se apresenta difícil de memorizar em virtude da sua complexidade e da sua terminologia. Contudo, é necessário encontrar caminhos que permitam melhorar a qualidade de aprendizagem na referida disciplina que, muitas

vezes, leva ao alto índice de reprovação (Montes *et al.*, 2005; Roncato *et al.*, 2022).

Para que o conhecimento anatômico humano se concretize, são necessários recursos metodológicos como o uso de cadáveres e associações de diversos recursos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem (Costa *et al.*, 2012). Em consequência da importância da AH para os cursos de saúde, e afins, é necessário que docentes inovem as práticas pedagógicas estimulando a sua aprendizagem. Assim, buscar métodos inovadores no ensino da AH é de fundamental importância por promover a apreensão do conhecimento (Rocha *et al.*, 2021).

A dificuldade em conseguir material cadavérico para fins de ensino e pesquisa em anatomia humana

ocorre devido a melhoria no desenvolvimento socioeconômico; processos burocráticos que possuem alto custo em regularizar estes corpos; a relação inversamente proporcional entre o aumento do número de instituições de ensino superior; e a diminuição da disponibilidade de corpos cadavéricos para estudo (Rodrigues, 2005; Simão *et al.*, 2011; Da Rocha *et al.*, 2017; Roncato *et al.*, 2022; Júnior *et al.*, 2022). Assim, a escassez do material faz com que os docentes reflitam sobre possíveis soluções oferecendo meios para integrar, aperfeiçoar e dinamizar as aulas da disciplina de AH (Fornaziero *et al.*, 2010; Moraes; Schwingel; Silva Júnior, 2016; Da Rosa; Antônio, 2025; Nascimento; Santos; Silva Júnior, 2025).

Uma das formas de promover a retenção do conhecimento e resolver a falta do material cadavérico necessário no ensino do referido componente curricular, é através da aplicação de material didático alternativo, o qual permite que os discentes criem imagens mais próximas às estruturas anatômicas reais (Freitas, 2008; Rocha *et al.*, 2021).

Nesse sentido, a utilização de diversos recursos alternativos em aulas práticas de AH, como modelos anatômicos sintéticos e confeccionados, uso de tecnologias, imagens fotocopiadas, atlas, jogos de tabuleiro, utilização de roteiros para aulas práticas, exames de imagens e redes sociais correspondem a estratégias de ensino-aprendizagem viáveis, já que há uma necessidade na apreensão dos conhecimentos acerca do referido componente curricular (Silva *et al.*, 2012; Jaffar, 2012 e 2014; Attardi; Rogers, 2015; Guy *et al.*, 2015; Shoepe *et al.*, 2015; Moraes; Schwingel;

Silva Júnior, 2016; Falcão *et al.*, 2016; Ribeiro *et al.*, 2017; Silva *et al.*, 2017; Silva *et al.*, 2018; Nascimento *et al.*, 2018; Ribeiro *et al.*, 2024; Rodrigues; Silva Júnior, 2025).

Diante dessas considerações o presente estudo teve como objetivo avaliar diferentes alternativas de ensino na Anatomia Humana e identificar a alternativa mais indicada frente a escassez de peças cadavéricas, com base nas percepções de estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade pública estadual de Pernambuco.

METODOLOGIA

Para a elaboração desse estudo participou 30 estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade pública e estadual de Pernambuco, que tinha como critérios estar matriculados na disciplina de Anatomia Humana, ter já sido aprovado no referido componente curricular, ter concordado em participar do estudo e ter assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEPE) da Universidade de Pernambuco sob CAAE: 51066115.1.0000.5207.

Caracterização do estudo

Optou-se por um estudo do tipo exploratório-descritivo com metodologia qualitativa e quantitativa realizado por integrantes do LABEPAH (Laboratório de Ensino e Pesquisa em Anatomia Humana) no Laboratório de Anatomia Humana da referida instituição. O material

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

utilizado na pesquisa consistiu em peças cadavéricas humanas, modelos anatômicos sintéticos, modelos confeccionado, *softwares* e fotocópias do acervo do próprio laboratório.

Percurso para coleta dos dados

Participaram do estudo trinta discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, número que conferiu consistência estatística à amostra. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a coleta de dados foi conduzida em duas etapas complementares.

Na primeira, realizou-se uma avaliação prática em formato de gincana no Laboratório de Anatomia Humana, composta por cinco estações sequenciais, correspondentes aos seguintes recursos didáticos: *software* com imagens tridimensionais, imagens fotocopiadas do Atlas de Netter (2018), modelos confeccionados de baixo custo, modelos anatômicos sintéticos e peças cadavéricas prosectadas. Cada participante dispunha de dois minutos por estação para identificar quatro estruturas anatômicas, totalizando dez minutos de prova e vinte pontos possíveis. Concluído o rodízio, os estudantes atribuíram notas de 1 a 10 aos métodos, conforme o grau de dificuldade percebido.

Na segunda etapa, os discentes responderam a questões discursivas que abordavam as dificuldades enfrentadas durante a avaliação prática e suas percepções acerca dos materiais utilizados. O desempenho individual foi classificado em quatro categorias conceituais: insatisfatório (1–5 acertos), mediano (6–10),

satisfatório (11–15) e excelente (16–20) como proposto por Soares *et al* (2016).

Análise qualitativa

A análise qualitativa fundamentou-se no método de Análise de Conteúdo proposto por Bardin (2016), orientado pela identificação e interpretação dos significados manifestos e latentes nos discursos dos participantes. O procedimento analítico seguiu três etapas sucessivas: organização e transcrição das respostas, classificação em categorias temáticas e interpretação dos núcleos de sentido emergentes. Posteriormente, procedeu-se à triangulação entre o referencial teórico e o material empírico, assegurando maior consistência interpretativa. Para preservar o anonimato, os depoimentos foram codificados de forma alfanumérico (B1, B2, B3, ...), correspondendo às respostas obtidas a partir das questões norteadoras aplicadas.

Análise quantitativa

Os dados foram analisados e processados utilizando o programa SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, Estados Unidos da América, Release 15, 2008). Os dados foram inseridos através de digitação dupla, sendo consolidados e validados. Os dados categóricos foram apresentados em frequências absoluta e relativa, bem como a média e desvio padrão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tradicionalmente, o ensino da Anatomia Humana estrutura-se a partir do uso de textos teóricos, atlas anatômicos e peças cadavéricas, com aulas teóricas seguidas de práticas realizadas mediante o emprego

de materiais cadavéricos ou modelos sintéticos (Queiroz, 2005; Silva *et al.*, 2013; Foureaux *et al.*, 2018). Contudo, a constante evolução das tecnologias educacionais tem imposto a necessidade de revisão e adaptação dos métodos pedagógicos, de modo a alinhar o processo de ensino-aprendizagem às demandas contemporâneas e à realidade sociotecnológica dos discentes (Fornaziero *et al.*, 2010).

Nesse contexto, torna-se imperativo o estabelecimento de discussões sistemáticas entre os docentes, com vistas à implementação de propostas pedagógicas inovadoras capazes de otimizar o desempenho estudantil e tornar o aprendizado mais dinâmico, participativo e significativo (Fornaziero *et al.*, 2010; Foureaux *et al.*, 2018).

Ainda assim, observa-se uma persistente dificuldade na aprendizagem da Anatomia Humana, atribuída à complexidade do conteúdo e à rigidez dos métodos tradicionais. Assim, é essencial que os docentes superem os modelos convencionais, adotando estratégias que atendam às novas expectativas formativas, de modo a elevar a qualidade do ensino e aprimorar a formação dos futuros profissionais das ciências da saúde e biológicas (Da Silva *et al.*, 2013; Foureaux *et al.*, 2018; Singh *et al.*, 2019).

O cadáver é utilizado a anos como a principal ferramenta pedagógica nas aulas práticas de AH. As legislações brasileiras vigentes destinam os corpos não reclamados exclusivamente às faculdades de Medicina, para fins de ensino e pesquisa anatômica (Brasil, 1992), o que restringe o acesso das demais instituições das ciências da saúde a esse tipo de material, comprometendo a

realização de atividades práticas essenciais à formação morfológica (Queiroz, 2005).

Na ausência de material cadavérico, a confecção de modelos anatômicos com materiais de baixo custo configura-se como uma alternativa didática viável e fidedigna, capaz de reproduzir, com precisão, as estruturas reais ou sintéticas do corpo humano, favorecendo um processo de aprendizagem mais dinâmico, significativo e eficiente (Silva Júnior *et al.*, 2014; Falcão *et al.*, 2016; Falcão *et al.*, 2016; Silva *et al.*, 2017).

Análise dos dados numéricos

Procedeu-se à análise estatística descritiva dos dados obtidos, cujos resultados estão sintetizados na Tabela 1, apresentando os valores absolutos e relativos referentes à preferência dos participantes quanto aos métodos avaliados. Observou-se que o material cadavérico foi o mais indicado pelos discentes, por possibilitar uma visualização mais realista e fidedigna das estruturas anatômicas, seguido, em ordem decrescente, pelo software interativo, modelo sintético, imagens fotocopiadas e modelo confeccionado. Tais achados foram corroborados pelas médias das notas atribuídas, confirmando a superioridade perceptiva e didática do material cadavérico no processo de ensino-aprendizagem.

Tabela 1: Frequência e média do melhor material, segundo os participantes.

Mesas	Material Utilizado	N	%	Média/DP
1	software	5	16,7	8,6±0,9
2	Fotocópias	2	6,7	8,5±0,7

3	Modelo Confeccionado	1	3,3	X
4	Modelo sintético	4	13,3	8,4±1,1
5	Peça cadavérica	18	60	9,3±0,8

Fonte: Dados dos próprios autores

A Tabela 2 apresenta a frequência e a média das percepções dos participantes quanto aos materiais que lhes proporcionaram maior dificuldade durante a avaliação prática. Constatou-se que mais da metade dos discentes apresentaram dificuldades na identificação de estruturas em imagens fotocopiadas, as quais foram corroboradas com a menor média de desempenho, seguidas pelo modelo confeccionado, peças cadavéricas, modelo sintético e, por último, o *software*, considerado o recurso de menor complexidade perceptiva.

Tabela 2: Frequência e média do material com maior dificuldade, segundo os participantes.

Mesas	Material Utilizado	N	%	Méd/DP
1	<i>software</i>	1	3,3	X
2	Fotocopias	17	56,7	3,9±1,7
3	Modelo Confeccionado	6	20	5,3±0,8
4	Modelo sintético	2	6,7	6,0±1,4
5	Peça cadavérica	4	13,3	6,0±1,4

Fonte: Dados dos próprios autores

A análise conjunta das tabelas evidencia consistência entre os dados de desempenho e de percepção discente, confirmando que a peça cadavérica foi o material mais eficaz nas avaliações práticas, enquanto as imagens fotocopiadas representaram maior dificuldade. A média geral de acertos foi de $14,5 \pm 3,2$, com variação entre 11,3 e 17,7 pontos, conforme apresentado na Tabela 3, que sintetiza a distribuição das pontuações e

categorias de desempenho obtidas após a gincana prática.

Tabela 3: Resultado dos indivíduos após a gincana

Acertos	N	%	Resultado	Categoria
1 a 5	X	X	Nota 1	Insatisfatório
6 a 10	1	6,7	Nota 2	Mediano
11 a 15	15	50	Nota 3	Satisfatório
16 a 20	13	43,3	Nota 4	Excelente

Fonte: Dados dos próprios autores

Os resultados obtidos corroboram pesquisas prévias que discutem a eficácia dos diferentes métodos de ensino em Anatomia Humana. Embora os atlas anatómicos apresentem imagens reais, seu alcance é limitado pela falta de representações tridimensionais e pela restrição de ângulos e proporções (Piazza *et al.*, 2011), sendo, portanto, apenas um recurso complementar ao aprendizado. Em contrapartida, a aceitação unânime do material cadavérico entre os participantes confirma sua indispensabilidade no ensino anatómico, resultado que converge com os achados de Costa *et al.* (2012), os quais evidenciaram ampla preferência e reconhecimento do cadáver como ferramenta essencial para a formação em ciências da saúde. Os autores ainda ressaltam que o uso de cadáveres, mesmo em demonstrações anatómicas simples, é indispensável ao processo de ensino-aprendizagem, por proporcionar uma formação mais completa e realista. Tal prática contribui não apenas para o domínio das variações morfológicas do corpo humano, mas também para o desenvolvimento de uma formação humanista e para o aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas e práticas clínicas (Costa *et al.*, 2012).

Os resultados deste estudo evidenciam que o uso de material cadavérico permanece como o método

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

mais eficaz no ensino prático da Anatomia Humana, limitando-se apenas pela dificuldade de aquisição (Silva Júnior, 2019). Reforça-se, contudo, a importância de associar diferentes estratégias pedagógicas, de modo a complementar e potencializar a aprendizagem anatômica.

O *software* educacional destacou-se como o segundo recurso mais eficiente, confirmando seu potencial interativo e instrucional. De acordo com Fornaziero *et al.* (2003), as ferramentas digitais ampliam a autonomia discente, favorecem a visualização tridimensional e podem auxiliar as atividades de dissecação e revisão de conteúdos, consolidando-se como um recurso lúdico e facilitador no ensino anatômico (Calazans, 2013; Singh *et al.*, 2019).

Os modelos sintéticos também apresentaram boa aceitação, corroborando estudos como o de Portugal *et al.* (2011), que demonstraram sua eficácia comparável à de peças cadavéricas em aulas práticas. Além disso, os modelos anatômicos tridimensionais confeccionados com materiais de baixo custo constituem alternativa didática relevante, promovendo um ensino prático, acessível e participativo, ao mesmo tempo em que estimula o protagonismo e o conhecimento corporal do estudante (Orlando *et al.*, 2009; Pinto *et al.*, 2011; Silva Júnior *et al.*, 2014; Silva Júnior, 2015).

De modo geral, o desempenho satisfatório dos participantes, com mais de 50% de acertos na gincana, confirma a eficácia pedagógica das metodologias aplicadas e a viabilidade de estratégias complementares no ensino de Anatomia Humana.

Análise do discurso dos partícipes

Durante a segunda etapa do estudo, os participantes responderam duas questões norteadoras. A primeira: “Qual (ais) a (as) dificuldade (s) que você encontra na avaliação prática de Anatomia Humana, quando aplicada pelo professor da disciplina, diante dos materiais utilizados em sua elaboração? Por quê?” e a segunda: “Em sua concepção, concorda com o uso de cadáveres e peças prossecçadas? Por quê?”.

Quando se analisou as respostas da primeira questão, pode-se identificar três categorias empíricas: pouco tempo de prova; aulas mais expositivas que práticas; dificuldades na identificação das estruturas e termos anatômicos.

Dificuldade na identificação e memorização das estruturas anatômicas

O estudo evidenciou dificuldades dos discentes frente aos materiais utilizados no ensino da anatomia humana. Conforme Silva Júnior *et al.* (2014), Moraes, Schwingel e Silva Júnior (2016), Souza *et al.* (2020) e Ribeiro *et al.* (2024), a complexidade das nomenclaturas e a visualização limitada das estruturas comprometem a compreensão dos conteúdos. Nesse contexto, a observação direta das estruturas revela-se essencial, facilitando a identificação e memorização, apontadas pelos discentes que participaram do presente estudo, como o principal obstáculo à aprendizagem da disciplina.

“Na identificação, porque tem muitas estruturas para identificar e às vezes são muito idênticas e bem fácil de confundir” (B4)

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

“A dificuldade que encontro é que são muitos nomes, muitos detalhes para ser lembrado” (B13)

“Identificar as estruturas nas aulas práticas” (B14)

“Dificuldade em relacionar o material que está sendo trabalhado com o existente dentro de si. Se tivesse mais aulas de laboratório o aprendizado seria melhor e mais produtivo” (B20)

“Visualização das estruturas” (B23, B24, B30)

A confecção de modelos anatômicos favorece a identificação das estruturas, aprimorando a compreensão dos estudantes e despertando sua curiosidade e atenção (Silva Júnior *et al.*, 2014; Falcão *et al.*, 2016; Silva *et al.*, 2017; Nascimento *et al.*, 2018).

Diante das dificuldades relatadas pelos participantes, é fundamental que os professores busquem alternativas de ensino que despertem o interesse dos acadêmicos e promovam resultados positivos na aprendizagem. Metodologias que tornem o estudante sujeito ativo são especialmente necessárias (Cortês *et al.*, 2015; Lemos *et al.*, 2021). Os relatos evidenciam obstáculos como o tempo limitado nas provas práticas, a dificuldade de visualizar estruturas e memorizar nomenclaturas, impactando diretamente o aprendizado. Nesse contexto, métodos alternativos têm se destacado na educação científica, facilitando a compreensão e fixação dos conteúdos morfológicos, oferecendo aos estudantes uma representação mais concreta da realidade dos órgãos (Souza Júnior *et al.*, 2014).

Pouco Tempo de Prova

A prova prática de anatomia humana é percebida pelos discentes como um método desgastante, em razão da complexidade dos conteúdos abordados

em tempo reduzido, comprometendo seu desempenho (Santos, Lima & Barroso, 1998). Estudos prévios, como o de Arruda *et al.* (2013), corroboram essa insatisfação, indicando a necessidade de maior duração e intervalos mais longos entre avaliações para favorecer a aprendizagem. No presente estudo, o tempo limitado das provas práticas foi reiteradamente apontado como o segundo maior obstáculo pelos participantes, evidenciando a necessidade de reflexões pedagógicas e ajustes na condução da disciplina.

“O tempo, algumas estruturas que pedem para identificar e não são perceptíveis facilmente” (B3)

“O tempo que é pouco para identificar as peças” (B7)

“A rapidez. Acredito que ser aplicado rápido pode ser um motivo que proporciona uma dificuldade maior” (B16)

O estudo de Santos, Lima e Barroso (1998) evidencia que a forma como são realizadas as avaliações com lâminas de microscopia tende a gerar elevados níveis de stress nos discentes. De acordo com De Azambuja Montes e Vieira de Souza (2010), diversas dificuldades podem ser destacadas, incluindo a extensão e inadequação ocasional do conteúdo programático, a escassez de material didático, a reação emocional ao primeiro contato com cadáveres e o modelo de avaliação empregado. Os autores salientam, entretanto, que a melhoria do desempenho discente requer sua atuação como agente ativo no processo de aprendizagem, promovendo uma interação dinâmica com o professor e com os conteúdos da disciplina.

Aulas mais expositivas que práticas

Para que o conhecimento da AH seja mais bem assimilado pelos discentes, demanda do professor buscar novas metodologias de ensino, e para que esse conhecimento seja alcançado são necessárias aulas teóricas aplicadas a práticas em laboratório (Arruda *et al.*, 2013).

Segundo Salbego *et al.* (2015), os laboratórios contemporâneos, embora concebidos como espaços lúdicos e interativos que facilitam a apreensão do conhecimento, ainda não promovem mudanças significativas no ensino da anatomia humana. Mesmo com avanços tecnológicos e metodologias alternativas, o ensino continua predominantemente expositivo, por meio de aulas em *slides*, refletindo as dificuldades relatadas pelos discentes no processo de aprendizagem.

“Identificar as estruturas, por só termos aulas em slide” (B18)

“Tenho dificuldade de interpretar as estruturas, porque só são aulas em slide” (B19)

“Dificuldade em relacionar o material que está sendo trabalhado com o existente dentro de si. Se tivesse mais aulas de laboratório o aprendizado seria melhor e mais produtivo” (B20)

Portanto as aulas práticas de AH ajudam os estudantes a terem uma nova visão sobre os assuntos já abordados pelo professor, além de tornar as aulas mais dinâmicas e interativas, e estimular a participação do estudante.

CONCLUSÃO

Pode-se observar que o cadáver permanece como o padrão ouro de ensino eficaz na Anatomia Humana, por oferecer fidelidade morfológica e

experiência prática inigualável. O *software*, no entanto, demonstra-se ser uma possibilidade substitutiva as peças cadavéricas frente a sua escassez. Frente a isso, os estudantes sugerem maior ênfase em aulas laboratoriais em detrimento das expositivas, favorecendo a identificação e apreensão das estruturas anatômicas. Recomenda-se, portanto, a integração de diferentes recursos didáticos como estratégias complementares, salientando-se, que as peças cadavéricas permanecem insubstituíveis, ao proporcionar experiência real e tridimensional essencial à formação morfológica.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

REFERÊNCIAS

- ARRUDA, R. M.; SOUSA, C. R. A. Aproveitamento teórico-prático da disciplina anatomia humana do curso de fisioterapia. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 38, p. 65-71, 2014.
- ATTARDI, S. M.; ROGERS, K. A. Design and implementation of an online systemic human anatomy course with laboratory. **Anatomical Sciences Education**, v. 8, n. 1, p. 53-62, 2015.
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BRASIL. Lei nº 8.501, de 30 de novembro de 1992. Dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, para fins de estudo ou pesquisas científicas e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, 16519.
- CALAZANS, N. C. **O ensino e o aprendizado práticos da anatomia humana: uma revisão de literatura**. (2013). 59 P. Monografia (Conclusão de Curso) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 2013.
- CHAVES, M. W. *et al.* Utilização da técnica de repetição espaçada na aprendizagem da anatomia humana. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 5, p. 13827–13847, 2020.
- COSTA, G. B. F.; LINS, C. C. S. A. O cadáver no ensino da anatomia humana: uma visão metodológica e bioética. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 36, p. 369-373, 2012.
- DA ROCHA, A. O. *et al.* Using Body Donor Demographics to Assist the Implementation of Donation Programs in Brazil. **Anatomical Science Education**. v. 10, n. 5, p. 475-486, 2017.
- DA ROSA, C.; ANTÔNIO, M. A. Emprego de materiais instrucionais interativos e midiáticos para potencializar o engajamento estudantil no ensino da anatomia. **O Anatomista**, v. 02, p. 54-58, 2025.
- DA SILVA JÚNIOR, E. X. Advances and Alternatives in Human Anatomy Teaching: What Next. **EC Clinical and Experimental Anatomy**, v. 2, p. 171-174, 2019.
- DE AZAMBUJA MONTES, M. A.; DE SOUZA, C. T. V. Estratégia de ensino-aprendizagem de anatomia humana para acadêmicos de medicina. **Ciências & Cognição**, v. 15, n. 3, 2010.
- FALCÃO, J. G. B. *et al.* Neuroanatomical Structures Manufacture: an alternative in the practical teaching of neuroanatomy. **Journal of Morphological Science**, v. 33, n. 1, p. 17-21, 2016.
- FORNAZIERO, C. C. *et al.* O ensino da anatomia: integração do corpo humano e meio ambiente. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 34, p. 290-297, 2010.
- FREITAS, L. A. M. *et al.* Construção de modelos embriológicos com material reciclável para uso didático. **Bioscience Journal (Online)**, v. 24, n. 01, p. 91-97, 2008.
- GUY, R. *et al.* Less is more: development and evaluation of an interactive e-atlas to support anatomy learning. **Anatomical Sciences Education**, v. 8, n. 2, p. 126-132, 2015.
- JAFFAR, A. A. Exploring the use of a Facebook page in anatomy education. **Anatomical Sciences Education**, v. 7, n. 3, p. 199-208, 2014.
- JAFFAR, A. A. YouTube: An emerging tool in anatomy education. **Anatomical Sciences Education**, v. 5, n. 3, p. 158-164, 2012.
- JÚNIOR, E. *et al.* Anatomical Basis, Histological Findings and Hemodynamics in the Modern Perfusion Model for Human Corpses. **Journal of Morphological Sciences**, v. 39, p. 435-441, 2025.
- LEMOS, G. A *et al.* Ensino de anatomia humana baseado em aprendizagem ativa. **Diversitas Journal**, v. 6, n. 2, p. 2335-2350, 2021.
- MORAES, G. N. B.; SCHWINGEL, P. A.; SILVA JÚNIOR, E. X. Uso de roteiros didáticos e modelos anatômicos, alternativos, no ensino-aprendizagem nas aulas práticas de anatomia humana. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 11, n. 1, p. 223-230, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

NASCIMENTO, A. A. P.; SANTOS, L. S.; SILVA JÚNIOR, E. X. Estudantes de ciências biológicas e o uso da pintura corporal no ensino de anatomia: um estudo perceptivo. **O Anatomista**, v. 03, p. 60-71, 2025.

NASCIMENTO, I. Y. M. *et al.* Hands'on: na active experience in manufacturing parasitized neuroanatomical models as a teaching and learning tool. **International Journal of Development Research**, v. 08, n. 5, p. 20377-20381, 2018.

NETTER, F. H. **Atlas de Anatomia Humana**. 7 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018.

ORLANDO, T. C. *et al.* Planejamento, montagem e aplicação de modelos didáticos para abordagem de biologia celular e molecular no ensino médio por graduandos de ciências biológicas. **Revista de Ensino de Bioquímica**, v. 7, n. 1, p. 1-17, 2009.

PIAZZA, B. L.; CHASSOT, A. I. Anatomia Humana, uma disciplina que causa evasão e exclusão: quando a hipótese principal não se confirma. **Ciência em Movimento**, v. 14, n. 28, p. 45-59, 2011.

PORTUGAL, H. S. P. *et al.* Modelo Pélvico Sintético como uma Ferramenta Didática Efetiva Comparada à Pelve Cadavérica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 35, p. 502-506, 2011.

QUEIROZ, C. A. F. The User Human Corpses as a Tool to Build up Knowledge from a Bioethical View. 2005. 129 f. **Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás**, Goiânia, 2005.

RIBEIRO, F. S. *et al.* Neurogame: an alternative and complementary method in the teaching and learning process of neuroanatomy. **International Journal of Research & Methodology in Social Science**, v. 3, n. 1, p. 62-71, 2017.

RIBEIRO, F. S. *et al.* Rethinking the use of Board Games n Neuroanatomy Teaching: complementary and low-cost tool to improve learning performance. **Cuadernos de Educaión y Desarrollo**, v. 16, n. 1, p. 3564-3586, 2024.

ROCHA, D. P. *et al.* Métodos alternativos para o ensino da anatomia humana: revisão sistematizada. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. e370101623641-e370101623641, 2021.

RODRIGUES, V. A.; SILVA JÚNIOR, E. X. Importância da utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino básico da anatomia humana. **O Anatomista**, v. 02, p. 42-49, 2025.

RONCATO, P. A. *et al.* Uso de tecnologias no ensino de anatomia humana em cursos da saúde. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e520111638426-e520111638426, 2022.

SALBEGO, C. *et al.* Percepções acadêmicas sobre o ensino e a aprendizagem em anatomia humana. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 39, p. 23-31, 2015.

SANTOS, M. F.; LIMA, M. F. C.; BARROSO, M. G. T. Avaliação do ensino de enfermagem dentro de uma proposta emancipadora. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 51, p. 63-76, 1998.

SILVA JUNIOR, E. X. **Avaliação do uso de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da anatomia humana para alunos do ensino fundamental de uma Escola Pública da cidade de Petrolina, PE**. 2015. 97f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2015.

SILVA, C. F. *et al.* Análise da Satisfação do Uso de Exames de Imagem, como Proposta Complementar, no Processo de Ensino e Aprendizagem da Anatomia Sistêmica. **Revista Saúde & Ciência Online**, v. 7, n. 1, p. 35-44, 2018.

SILVA, J. H. da *et al.* O ensino-aprendizagem da anatomia humana: avaliação do desempenho dos alunos após a utilização de mapas conceituais como uma estratégia pedagógica. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 24, p. 95-110, 2018.

SILVA, Y. A. *et al.* Confecção de Modelo Neuroanatômico Funcional como Alternativa de Ensino e Aprendizagem para a Disciplina de

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Neuroanatomia. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 12, n. 3, p. 1674-1688, 2017.

SIMÃO, T. R. P. *et al.* A captação de cadáveres para estudo anatômico. **O Anatomista**, v. 4, n. 2, p. 32-68, 2011.

SINGH, Keerti *et al.* Teaching anatomy using an active and engaging learning strategy. **BMC Medical Education**, v. 19, n. 1, p. 149, 2019.

SOARES, H. S. *et al.* A utilização da etimologia no aprendizado da Anatomia Humana: uma experiência técnica e metodológica. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 7, p. e13812742627-e13812742627, 2023.

SOUZA, J. C. O. *et al.* Impactos da monitoria acadêmica de anatomia humana: concepções de estudantes de enfermagem. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 94, n. 32, 2020.